

© Клименченко В., 2024

АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 1 КУРСУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ РІЗНИХ РОКІВ ВСТУПУ

Вікторія Клименченко

Харківський Національний Педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація: *Мета дослідження. Проаналізувати динаміку змін фізичної активності здобувачів вищої освіти 1 курсу 2022, 2023 та 2024 років вступу до ХНПУ Г.С.Сковороди, та виявити пріоритетні види спортивної діяльності для корегування навчального процесу з фізичного виховання на дистанційній платформі МУДЛ та при відборі студентських команд для участі у спортивних заходах ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Матеріали та методи дослідження. У дослідженні прийняли участь 80 здобувачів вищої освіти 1 курсу факультетів іноземної філології та історії та права. Проведено анкетування та аналіз відповідей вступників 2024 року за допомогою гугл форм, а також використані дані анкетування першокурсників 2022 та 2023 років вступу до ХНПУ імені Г.С.Сковороди; аналіз науково-методичної літератури та метод математичної статистики. Результати дослідження: За даними анкет, у 2022-2023 навчальному році займалися спортом у секціях та мали кваліфікаційні розряди та звання 2 здобувачів: 1 студент КМС з фехтування, 1 студент ІІ розряду з шахів . У 2023-2024 навчальному році 2 студенти мали ІІ розряд зі скелелазання та танців. У 2024-2025 навчальному році ми визначили 1 МСМК з бальних танців, 1 МС з карате (чорний пояс), 2 студенти КМС: з таеквондо і кінного спорту, 3 студенти І розряду: з художньої гімнастики, футболу та плавання. Більшість здобувачів І курсу ХНПУ імені Г.С.Сковороди 2024 року вступу факультетів іноземної філології та історії і права мають 11 балів з фізкультури, хоча не вважають свій стан фізичної підготовленості достатньо високим. 44 студентам достатньо займатися фізичними вправами 1 раз на тиждень, 20 здобувачів хотіли б займатися 2 рази, 16 молодих людей згодні займатися 3 рази на тиждень. Пріоритетні види рухової активності пілатес і йога, легка атлетика і волейбол. Висновки: Аналіз анкетних даних допомагає виявити пріоритетні рухові активності здобувачів, і використати інформацію для корегування фізичного навантаження та удосконалення проведення навчальних занять з фізичного виховання на дистанційній платформі МУДЛ, а також у відборі*

факультетських команд для участі у спортивних заходах ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Ключові слова: фізичне виховання; спорт; фізична активність.

ANALYSIS OF THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF THE 1ST YEAR STUDENTS OF A PEDAGOGICAL INSTITUTION OF DIFFERENT YEARS OF ADMISSION

Viktoriia Klymenchenko

Abstract: *The purpose of the study. To analyze the dynamics of changes in physical activity of applicants for higher education of the 1st year of 2022, 2023 and 2024 of admission to H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and to identify priority sports activities for correction of the educational process in physical education on the remote platform of MUDL and in the selection of student teams for participation in sports events of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Materials and methods of the research. The study involved 80 first-year students of the Faculties of Foreign Philology, History and Law. A survey and analysis of the answers of the entrants of 2024 with the help of Google forms were conducted, as well as data from the survey of freshmen of 2022 and 2023 entering H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; analysis of scientific and methodological literature and the method of mathematical statistics were used. Results of the study: According to the questionnaires, in the academic year 2022-2023, 2 applicants were engaged in sports in sections and had qualification categories and titles: 1 student of the CMC in fencing, 1 student of the second category in chess. In the academic year 2023-2024, 2 students had the second category in climbing and dancing. In the academic year 2024-2025, we identified 1 MSMK in ballroom dancing, 1 MS in karate (black belt), 2 students of the CMS: in taekwondo and equestrian sports, 3 students of the first category: in rhythmic gymnastics, football and swimming. Most of the first-year applicants of the H.S. Skovoroda Kharkiv National University of Economics and Law of the Faculties of Foreign Philology and History and Law in 2024 have 11 points in physical education, although they do not consider their state of physical fitness high enough. For 44 students, it is enough to exercise once a week, 20 applicants would like to exercise 2 times, and 16 young people agree to exercise 3 times a week. The priority types of physical activity are Pilates and yoga, athletics and volleyball. Conclusions: The analysis of questionnaire data helps to identify the priority motor activities of applicants and use the information to adjust physical activity and improve the conduct of physical education classes on the distance platform of the MUDL, as well as in the selection of faculty teams to participate in sports events of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.*

Keywords: *physical education; sport; physical activity.*

Вступ. Процес фізичного виховання завжди мав важливе значення для розвитку особистості. Але далеко не всі розуміють, що фізичні вправи, це не тільки зміцнення здоров'я та розвиток фізичних якостей, а ще й формування соціальних навичок. Свідомі батьки, які піклуються про здоров'я своїх дітей, привчають їх до активних серйозних занять з малечку. Однак, пандемія COVID-19, а потім воєнний стан в Україні, дуже ускладнили умови та можливості виховання молоді у цьому напрямку. Тема оцінки рівня фізичної підготовленості та активності студентської молоді є надзвичайно актуальною. Аналізу динаміки зміни рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу вищого освітнього закладу (ВОЗ) різних років навчання з використанням нормативів щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України присвятили свої дослідження П.Петрица [4], В.Фотинюк [2], О.Несен [3], В.Клименченко [3] та інші фахівці. Було встановлено, що фізична підготовленість у студентів першого курсу має низький рівень, що відповідає оцінці незадовільно. Вивчення результатів досліджень допомагає оцінити рівень зацікавленості здобувачів у заняттях активними фізичними вправами [1], виявити пріоритетні види рухової діяльності та удосконалити проведення академічних занять з фізичного виховання на дистанційній платформі.

Дослідження фахівців [5, 6] вказують на зниження рівня фізичної активності у школярів старшого шкільного віку. Закриття спортивних шкіл, клубів, секцій, обмеження на масові заходи, зміна форми навчання на дистанційну та відміна форми контролю у закладі вищої освіти, привели до необхідності пошуку нових методик тренування й організації фізичної активності.

Мета та завдання дослідження. Проаналізувати динаміку змін фізичної активності студентів різних років вступу до ХНПУ Г.С.Сковороди, та виявити пріоритетні види спортивної діяльності для корегування навчального процесу з фізичного виховання на дистанційній платформі МУДЛ та при відборі студентських команд для участі у спортивних заходах ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні прийняли участь 80 здобувачів вищої освіти 1 курсу факультетів іноземної філології та історії та права. Проведено анкетування та аналіз відповідей вступників

2024 року за допомогою гугл форм, а також використані дані анкетування першокурсників 2022 та 2023 років вступу до ХНПУ імені Г.С.Сковороди; аналіз науково-методичної літератури та метод математичної статистики.

Результати дослідження. Дисципліна «Фізичне виховання» у здобувачів освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди викладається дистанційно протягом 1-2 курсів у формі практичних занять на навчальній платформі Мудл у синхронному та асинхронному режимах. На початку кожного навчального року проводиться анкетування студентів, яке включає питання про шкільну оцінку та самооцінку фізичної підготовленості; тренування у спортивних секціях та спортклубах, з отриманням кваліфікаційних розрядів та звань за видом спорту; бажання займатися фізичними активностями під час навчання у ВНЗ і приймати участь у спортивних заходах, які проводяться у нашому навчальному закладі. Після обробки даних з'ясовано, що у період з 2022 по 2024 роки фізична активність молоді змінилася. За даними анкет, у 2022-2023 навчальному році займалися спортом у секціях та мали кваліфікаційні розряди та звання 2 здобувачів: 1 студент КМС з фехтування, 1 студент II розряду з шахів. У 2023-2024 навчальному році 2 студенти мали II розряд зі скелелазання та танців. Недоступність спортивних залів, спортмайданчиків та неможливість активних занять спортом не допомагають покращенню фізичних навичок у школярів і студентів. Але у 2024-2025 навчальному році положення змінилося на краще. Поточного року до ВУЗу вступила молодь, яка більш зацікавлена у своєму фізичному розвитку і гарному стані здоров'я. В анкетуванні ми визначили 1 МСМК з бальних танців, 1 МС з карате (чорний пояс), 2 студенти КМС: з таеквондо і кінного спорту, 3 студенти I розряду: з художньої гімнастики, футболу та плавання.

Тривалий час попередніх досліджень показав велику любов дівчат до танців. Майже 30% респондентів займалися спортивними та бальними танцями з дитинства до вступу у ВНЗ у 2019 році. У 2022 році цей показник різко зменшився до 12,5%. У 2023 році 13,1% першокурсників вказали на заняття танцями з дитинства. А у 2024 році, 19,2% вступників відмітили танцювальну діяльність як улюблену.

Для підтримки базового рівня фізичної підготовленості, заклади середньої освіти мають у своїх програмах заняття з фізичної культури та

проводять стандартні тести. За даними фахівців [5, 6, 7] приблизно 85% юнаків і 80% дівчат мають середній рівень фізичної підготовленості, що відповідає оцінці задовільно. Проте, більшість здобувачів I курсу (57 студентів) ХНПУ імені Г.С.Сковороди 2024 року вступу факультетів іноземної філології та історії і права мають 11 балів з фізкультури, хоча не вважають свій стан фізичної підготовленості достатньо високим. За самооцінкою він відповідає 9-6 балам і навіть нижче. 9 студентів I курсу мають 12 балів з фізкультури у атестаті. І лише 3 людини не займалися і були звільнені від активних занять за станом здоров'я.

Таблиця 1.

Оцінка з фізичної культури у школі

12 балів	9 студентів	11,25%
11 балів	57 студентів	71,25%
8-10 балів	11 студентів	13,75%
Не займалися	3 студенти	3,75%

Таблиця 2.

Самооцінка рівня фізичної підготовленості

11-12 балів	7 студентів	8,75%
9-10 балів	26 студентів	32,5%
7-8 балів	23 студенти	28,75%
6 балів і нижче	24 студенти	30%

Проаналізував відповіді на інші питання анкети, стає зрозуміла мотивація молодих людей до занять активними фізичними вправами та спортом. 64 студенти, а це 80% відповіли, що виконують фізичні вправи для здоров'я, 3,75% - щоб мати кращий вигляд, 10% - для отримання атестації з дисципліни ФВ, 6,25% - за для спортивного результату, спілкування та інше.

Також ми з'ясували види рухової активності, яка є пріоритетною у студентської молоді. Більшість респондентів воліє займатися повільними силовими вправами, такими як пілатес і йога. Інша частина студентів полюбить динамічні вправи легкої атлетики. І ще великій частині здобувачів подобається волейбол. У порівнянні з даними здобувачів 2022 та 2023 років вступу, можна відмітити ріст зацікавленості більш повільними та статичними вправами і падіння інтересу до спортивних ігор. Легкоатлетичні вправи завжди у пріоритеті.

Таблиця 3.

Пріоритетні види рухової активності

Вид рухової діяльності	2022 рік, %	2023 рік, %	2024 рік, %
Легка атлетика	18	29	21
Гімнастика, стретчинг	23	28	15
Волейбол	38	38	18
Баскетбол	16	11	5
Футбол	9	11	1
Йога, пілатес	14	9	29
Інші	4	6	9

На питання скільки разів на тиждень достатньо займатися фізичними вправами, 44 студенти відповіли – 1 раз, 20 здобувачів хотіли б займатися 2 рази, 16 молодих людей згодні займатися 3 рази на тиждень. Жоден першокурсник не відповів, що йому не потрібні активні фізичні вправи.

Дослідження показують, що зростання рівня небезпеки обстрілів, відключення енергопостачання, відсутність інтернету, сидяча робота та психологічне навантаження сприяють зниженню рівня фізичної активності молоді. Рівень фізичної підготовленості залишається важливим показником загального розвитку та особистого здоров'я. Тому, робоча програма з фізичного виховання для студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди включає в себе багато різновидів фізичних активностей, методичні рекомендації для виконання завдань, інтерактивні ігри, прийоми самоконтроля за станом здоров'я та тести для визначення рівня фізичної підготовленості і теоретичних знань. Проведення занять з фізичного виховання дає можливість майбутнім педагогам працювати над укріпленням здоров'я і розвитком фізичних якостей, допомагає збереженню фізичної активності студентів і придбанню корисних навичок.

Висновки: Отримані результати вказують на розуміння студентської молоді у необхідності фізичного навантаження для збереження здоров'я та фізичної активності. Аналіз анкетних даних допомагає виявити пріоритетні рухові активності здобувачів, і використати інформацію для удосконалення проведення навчальних занять з фізичного виховання на дистанційній платформі Moodle, а також

у відборі факультетських команд для участі у спортивних заходах ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Література

1. Клименченко В. Самооцінка фізичної підготовленості та пріоритети рухової активності на заняттях з фізичного виховання здобувачів освіти педагогічного закладу вищої освіти. *Фізична культура і спорт. Виклики сучасності* [Електронне видання]/ Харків, 1–2 груд. 2023 р. Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2023. С. 93-99.
2. Фотинюк В. Порівняльний аналіз дослідження рівнів фізичної підготовленості студентів першого курсу. *Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини*, 2020 (16). С. 91–95. URL:<https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-16.91-95>
3. Несен О., Клименченко В. Оцінка фізичної підготовленості студентів закладу вищої освіти педагогічного профілю. *Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення*. 2020. С. 114-118.
4. Петрица П. Фізична підготовленість студентів та шляхи її поліпшення. *Спортивна наука України*. Львів, 2018. 6(88). С. 39-44.
5. Герасименко С. Ю., Жигульова Е. О. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів 9-х класів. *Вісник Кам'янець-Подільського нац. у-ту імені Іван Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини*. 2017. Вип. 10. С. 134-143.
6. Дикий О. Стан фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку. *Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві*. 2015. № 4. С. 79-82. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2015_4_21.
7. Король С. А. Оцінка стану соматичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів і курсу технічних спеціальностей. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. 2014. № 11. С. 23-30. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2014_11_7.